

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ШАРОИТДА ЕР ОСТИ СУВЛАРИНИНГ КИМЎВИЙ ТАРКИБИ ВА ЖИГАР ТЎҚИМАСИГА ГИСТОКИМЎВИЙ ТАЪСИРИ

Азимов О.О.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Экспериментал тадқиқот давомида каламушларда ер ости сувларини узоқ муддатли истеъмол қилишининг жигар тўқимаси морфологиясига таъсири ўрганилди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, қаттиқ сувни доимий равишда ичиши ҳайвонларда ўт суюқлиги оқимининг пасайишига сабаб бўлиб, бу ҳолат унинг тўхтаб қолиши, жигарда фиброз ва яллиғланиш реакциялари ривожланиши ҳамда антиоксидант тизимининг издан чиқиши билан намоён бўлган. Шунингдек, ер ости сувларининг сурункали қабул қилиниши гепатоцитларда дистрофик ўзгаришлар, микроциркуляция бузилиши ва портал зоналарда реактив морфологик ўзгаришларни келтириб чиқаргани аниқланган. Ер ости сувларини истеъмол қилган оқ зотсиз каламушларга лимон шарбати ва расторопиша меваларидан тайёрланган биологик фаол қўшимчаларни қўллаш жигар тўқимасининг морфологик ҳолатини яхшилаш ва унинг функционал тикланишини таъминлашда юқори самара берган.

Калим сўзлар: жигар, каламушлар, морфофункционал ҳолат, ер ости суви, коррекция

CHEMICAL COMPOSITION OF GROUNDWATER UNDER EXPERIMENTAL CONDITIONS AND HISTOCHEMICAL EFFECT ON LIVER TISSUES

Azimov O.O.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan.

Resume. During the experimental study, the effect of long-term consumption of groundwater on the morphology of liver tissue was studied in rats. The results of the study showed that constant drinking of hard water caused a decrease in the flow of bile in animals, which was manifested by its cessation, the development of fibrosis and inflammatory reactions in the liver, and the suppression of the antioxidant system. It was also found that chronic intake of groundwater caused dystrophic changes in hepatocytes, impaired microcirculation, and reactive morphological changes in the portal zones. The use of biologically active additives prepared from lemon juice and rosehip fruits in white crossbred rats that consumed groundwater had a high effect in improving the morphological state of liver tissue and ensuring its functional recovery.

Keywords: liver, rats, morphofunctional state, groundwater, correction

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И ГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТКАНИ ПЕЧЕНИ

Азимов О.О.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, Бухара, Узбекистан

Резюме. В ходе экспериментального исследования на крысах проведена морфологическая характеристика печёночной ткани при длительном потреблении подземных вод. Установлено, что при употреблении жёсткой воды у животных снижается отток желчи, что сопровождается её застойными явлениями и развитием патологических изменений в печени - в частности, формированием фиброза, воспалительной реакции и нарушением антиоксидантной системы. Результаты также показали, что хроническое потребление подземной воды приводит к дистрофическим изменениям гепатоцитов, нарушению микроциркуляции и реактивным изменениям в портальных трактах. Применение лимонного сока и биологически активной добавки на основе плодов расторопиши в качестве лечебного средства у белых беспородных крыс, потребляющих подземные воды, продемонстрировало эффективность в улучшении морфологических показателей печени и восстановлении её функции.

Ключевые слова: печень, крысы, морфофункциональное состояние, подземная вода, коррекция

e-mail: azimov@bsmi.uz

Долзарблиги. Сўнги ўн йилликларда атроф-муҳит омилларининг инсон саломатлигига таъсири масалалари тобора долзарб бўлиб бормоқда. Ушбу омиллардан бири ичимлик сувининг сифати, айниқса, турли минтақаларда ичимлик мақсадида кенг фойдаланиладиган ер ости сувлари

хисобланади [1,2,3]. Ер ости сувлари кўпинча табиий ва антропоген аралашмалар - оғир металлларнинг тузлари, нитратлар, фторидлар, мишяк бирикмалари ҳамда органик ифлослантирувчиларни ўз ичига олади [4,5]. Бундай ифлослантирувчи моддаларни ўз ичига олган сувни узок муддат истеъмол қилиш натижасида турли органлар ва тизимларда, хусусан, жигарда кумулятив патологик жараёнлар ривожланиши мумкин. Жигар — метаболизм ва детоксикациянинг марказий органи сифатида организмга токсик моддалар тушганда биринчи бўлиб жавоб беради. Уларнинг таъсири остида микроциркуляция бузилиши, гепатоситларда дистрофия жараёнлари, яллиғланиш, фиброз ва айрим ҳолларда жигар сурункали касалликларига ўтиш ҳолатлари юзага келади [6,7,8]. Тадқиқотларга кўра (Журнал оф Аллерги анд Слинисал Иммунологий), ҳаётининг дастлабки уч ойини қаттиқ сув мавжуд бўлган ҳудудларда ўтказган янги туғилган болаларда экзема ривожланиш хавфи 87% га ортади. Шунга ўхшаш тадқиқотлар АҚШ, Испания ва Япония болалари ўртасида ҳам ўтказилган. Бироқ Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) 2023 йилги ҳисоботида кўра, сув юмшатувчи воситалар ҳолатни сезиларли даражада ўзгартрмайди, демак, муаммо фақат сувда эмас, балки беморларнинг генетик мойиллигида ҳам бўлиши мумкин [ЖССТ, 2023]. Айниқса, ер ости сувлари сифати қониқарсиз бўлган ҳудудларда яшовчи аҳолида алкоғол билан боғлиқ бўлмаган жигар касалликлари сонининг ортиши алоҳида ташвиш уйғотмоқда [10,11,12,13]. Замоनावий тадқиқотлар шуни тасдиқламоқдаки, экологик омиллар таъсирида ривожланган жигар патологияларини даволаш ва олдини олиш учун қўлланиладиган стандарт усуллар ҳар доим ҳам самарали эмас. Шу муносабат билан, ноқулай кимёвий таркибга эга ер ости сувлари истеъмоли билан боғлиқ жигар шикастланишларини диагностика қилиш, даволаш ва олдини олиш бўйича янги ёндашувларни ишлаб чиқишга эҳтиёж ортиб бормоқда. Айниқса, субклиник босқичда эрта диагностика усуллари, жигар тўқималарига таъсир кўрсатадиган турли табиий биокомплекслардан фойдаланиш, антиоксидант терапия, ичимлик сувини тозалаш технологиялари ва жамоат саломатлигини мустаҳкамлашга қаратилган тадбирлар алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Тадқиқот мақсади. Ноқулай кимёвий таркибга эга ер ости сувлари узок муддат истеъмол қилинганда юзага келадиган жигар морфофункционал бузилишларини замоनावий гепатология ва экологик тиббиётнинг сўнгги ютуқларини ҳисобга олган ҳолда диагностика қилиш, даволаш ва олдини олиш бўйича комплекс ёндашувни ишлаб чиқиш ва асослаш.

Материаллар ва усуллар. Экспериментал тадқиқот учун 3 ва 6 ойлик 120 та оқ рангли, зотга мансуб бўлмаган каламушлар ҳамда 3 ва 6 ойлик назорат гуруҳи танлаб олинди. Лаборатория ҳайвонлари Бухоро давлат тиббиёт институти виварийида етиштирилди. Каламушлар махсус шароитларда (ҳарорат 20–24 °С, намлик 60 %, ёритиш 12 соат) экспериментал ҳайвонлар учун белгиланган талабларга мувофиқ сақланди. Лаборатория ҳайвонларига тўғри парвариш ва озиклантириш тадқиқотларни тайёрлаш ва ўтказишда катта аҳамиятга эга экани инобатга олинди. Каламушлар учта асосий гуруҳга бўлинди (n=130): I гуруҳ - назорат гуруҳи (n=30); II гуруҳ - қаттиқ сув истеъмол қилган каламушлар гуруҳи (n=50); III гуруҳ - қаттиқ сув истеъмол қилган ва лимон кислотаси ҳамда доривор силймарин (сут чаноқ) шарбати билан коррекция қилинган каламушлар гуруҳи (n=50). Гуруҳлар мос равишда 3 ойлик ва 9 ойлик бўлинмаларга ажратилди. Эксперимент тугагач, ажратиб олинган жигар тўқималари макроскопик ва микроскопик жиҳатдан ўрганилди. Олинган натижалар стандарт ичимлик суви истеъмол қилган назорат гуруҳи кўрсаткичлари билан солиштирилди ва аниқланган ўзгаришлар даражаси белгиланди. Шунингдек, ер ости сувларининг кимёвий таркиби билан гепатоситлар ва жигар томир тузилмаларидаги ўзгаришлар ўртасидаги мумкин бўлган корреляциялар аниқлашга уринишди. Ер ости сувлари узок муддат истеъмоли натижасида соғлиқ учун потенциал хатарлар баҳоланди. Таснифлаш учун ажратиб олинган тўқималар 10% нейтрал формалин эритмасида фиксация қилинди, парафин блоклари тайёрланди. Ушбу блоклардан 0,5–0,7 мкм қалинликдаги кесмалар тайёрланди, предмет шишаларига ўрнатилди ва гематоксилин-эозин ҳамда Ван-Гизон усуллари билан бўялгач, зарур бўлган жойлар микроскоп остида суратга олинди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. 3 ойлик оқ рангли, зотга мансуб бўлмаган каламушларда ўтказилган тажрибаларда, қаттиқ сув истеъмол қилган биринчи гуруҳда, жигар тузилмасининг макроскопик ўзгаришлари аниқланмади. Бироқ, жигар тўқимасининг морфологик хусусиятлари чуқурроқ ўрганилганда куйидаги маълумотлар олинди. Учинчи гуруҳда, яъни "Жуйзар" соғломлаштириш санаториясидан олинган ер ости сувини қабул қилган каламушлар орасидан 12 та оқ рангли, зотга мансуб бўлмаган 3–6 ойлик каламуш танлаб олинди. Улар ҳар куни икки ой давомида ушбу сув билан суғорилди.

Расм 1. “Жўйзар” соғломлаштириш сўхатгоҳи ер ости суви бериб келинган 3-ойлик оқ зотсиз каламушлар жигарининг микроскопик кўриниши. Гематоксилин-эозин билан бўялган. 4x10 марта катталаштирилган 1-марказий вена; 2- гепатоцитлар.

Тадқиқот шуни кўрсатдики, ер ости сувлари таъсирида учунчи гуруҳдаги оқ зотсиз каламушларнинг жигар ҳолатини лимон кислотаси ва биофаол қўшимча қушқўнмас ўсимлик меваси билан коррексия, жигарнинг морфологик кўрсаткичларига ижобий таъсир кўрсатди. Микроскопик текширув жигарда яллиғланиш жараёнларининг сезиларли даражада пасайишини аниқлади, бу марказий вена атрофида яллиғланиш ҳужайралари сонининг камайишида намоён бўлди. Бундан ташқари, кичик (микро) томирлар гиперемиясининг пасайиши кузатилди, бу органда қон айланишининг яхшиланганлигини кўрсатади. Микромирларнинг диаметрини ўлчамлари нормаллаштиришга мойиллигини кўрсатди, бу микроциркуляциянинг тикланишини кўрсатади. Гепатоцитлар ядроларини таҳлил қилиш мононуклеар (бир ядроли) гепатоцитлар (94,6%) устунлигини, икки ядроли гепатоцитлар (5,4%) биров мавжудлигини кўрсатди. Ушбу маълумотлар қўлланиладиган коррексия самарадорлигини тасдиқлайди, чунки экспериментал гуруҳдаги бинуклеар (икки ядроли) гепатотситлар улуши назоратга тенглашди.

Расм 2. “Жўйзар” соғломлаштириш сўхатгоҳи ер ости суви бериб келинган 6-ойлик оқ зотсиз каламушлар жигарининг микроскопик кўриниши. Гематоксилин-эозин билан бўялган. 4x10 марта катталаштирилган 1-марказий вена; 2- гепатотситлар; 3- синусоид капилляр.

“Жўйзар” соғломлаштириш сўхатгоҳи ер ости суви бериб келинган 6-ойлик оқ зотсиз каламушлар жигари сегментарининг марказидаги марказий венанинг ўртача диаметри $57,13 \pm 0,56$ мкм; бўлақлараро вена $88,93 \pm 1,14$ мкм; бўлақлараро артерия $26,98 \pm 1,59$ мкм; бўлақлараро ўт йўли $15,96 \pm 0,23$ мкм ва синусоид капиллярлар $29,01 \pm 0,15$ ни ташкил этганлиги аниқланди.

Назорат, 1-чи, 2-чи ва 3-чи гуруҳлардаги оқ зотсиз каламушлар жигарининг қон томирларидаги содир бўлган ўзгаришлар қуйидаги диаграммадан фойдаландик (расм 3).

Расм 3. Микроциркулятор томир ўзгаришлари

3-расмда марказлаштирилган ичимлик суви бериб келинган 1-чи назорат гуруҳи (тўқ сарик рангдаги устун) билан, “Жўйзар” соғломлаштириш сиҳатгоҳи ер ости суви бериб келинган оқ зотсиз каламушлар (жигар рангдаги устун) жигари микроциркулятор ўзанининг диаметри деярли бир-хил яъний нормал ҳолатда эканлиги кузатилди.

Расм 4. “Жўйзар” соғломлаштириш сиҳатгоҳи ер ости суви бериб келинган 6-ойлик оқ зотсиз каламушлар жигарининг микроскопик кўриниши. Алсиан кўки билан бўялган. 4x10 марта катталаштирилган 1-марказий вена; 2- гепатоцитлар.

Алсиан кўки билан бўялган микропрепаратларда ҳам патологик жараёнлар аниқланмади. “Жўйзар” соғломлаштириш сиҳатгоҳи ер ости суви бериб келинган оқ зотсиз каламушлар жигарининг хужайралари (гепатоцитлари) ядролари тузилишини морфологик таҳлил қилиш натижасида қуйидагилар аниқланди: гетотситларнинг аксарияти бир ядроли ($95,4 \pm 1,4\%$), икки ядроли хужайралар улуши эса, ($4,6 \pm 1,3\%$) ташкил этди.

Хулоса. Экспериментал тадқиқот давомида ер ости сувларининг каламушларнинг жигар морфологик ҳолатига таъсири ўрганилди. Эксперимент 1, 3 ва 5 ойлик оқ рангли, зотга мансуб бўлмаган каламушларда ўтказилди. Тадқиқот морфологик ва морфометрик таҳлилларни ўз ичига олди, бунда гематоксилин-эозин ва алсиан-кўк бўёқлари билан бўяш усуллари қўлланилди.

Натижалар шуни кўрсатдики, ер ости сувларини узоқ муддат истеъмол қилиш жигар паренхимасида, хусусан, гепатоцитларда дистрофия жараёнларига олиб келади. Шундай қилиб, олинган маълумотлар ер ости сувларининг таркиби жигар морфофункционал ҳолатига потенциал таъсир кўрсатиши мумкинлигини ва уларнинг узоқ муддат истеъмол қилиниши натижасида патологик жараёнлар ривожланиш хавфини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади. лимон кислотаси ва биофаол қўшимча қушқўнмас ўсимлик меваси билан коррекциялаш давомида, ер ости сувларини қабул қиладиган оқ зотсиз каламушларни даволовчи восита сифатида қўллаш жигарнинг морфологик кўрсаткичларини яхшилаш ва унинг фаолиятини тиклашда унинг самарадорлигини кўрсатди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абидова Н. А., Гулямова Г. Д. Динамика работы печени при патологиях в аспекте патофизиологии // Ученый XXI века. – 2023. – №. 2 (93). – С. 39-44.
2. Азимов Ж., Иззатуллаев Д., Шайматов Ш. Гистологические слои печени и их значение при заболеваниях печени и уходе за больными // Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – Т. 2. – №. 19. – С. 237-239.
3. Алексеевский Н. И., Заславская М. Б., Гончаров А. В. Методические подходы к изучению и параметризации качества воды // Вестник Московского университета. – 2016. – №. 2. – С. 13-21.
4. Бабаджанова, Ф., Миралимова, С., Хамраева, О., & Крайнова, Д. (2021). Аспекты дисфункции печени. 21(4), 128–137.
5. Байгилдин С.С., Репина Э.Ф., Каримов Д.О., Бакиров А.Б., Гимадиева А.Р., Хуснутдинова Н.Ю., Тимашева Г.В., Ахмадеев А.Р., Смолянкин Д.А. Морфологические изменения в паренхиме печени крыс при подострой интоксикации акриламидом и возможность их профилактической коррекции. Гигиена и санитария. 2023; 102(6): 597–600.
6. Балукова Е.В., Успенский Ю.П., Фоминых Ю.А. Поражения печени различного генеза (токсического, лекарственного, дисметаболического): от этиологической гетерогенности к единой унифицированной терапии пациентов // РМЖ. Медицинское обозрение. – 2018. – № 26 (1). – С. 35-40.
7. Беспалова Ю. В., Матусевич В. М., Абдрашитова Р. Н. Концептуальная модель равновесной системы «вода-порода-человек» //– 2016. – С. 55-61.
8. Вода, санитария и гигиена. Безопасность и качество воды [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. / 27.10.2020).
9. Войтов Е. Л. и др. Подготовка питьевой воды из скважин с высоким содержанием железа и марганца // Вестник Инженерной школы ДВФУ. – 2024. – №. 2 (59). – С. 53-61.
10. Волосюк Я. О. Морфология печени серой крысы – 2023.- С.-120-125.
11. Элпинер Л. И. Современные медико-экологические аспекты учения о подземных водах // Гигиена и санитария. – 2015. – Т. 94. – №. 6. – С. 39-46.
12. Шодиярова Д. С., Бойкузиев Х. Х., Ортикова Ю. О. Морфология паренхимы печени кроликов при моделировании холестаза // "Халқ табобати ва замонавий тиббиёт, янги ёндашувлар ва долзарб тадқиқотлар". – 2024. – Т. 12. – С. 4-5.
13. Элпинер Л. И. Современные медико-экологические аспекты учения о подземных водах // Гигиена и санитария. – 2015. – Т. 94. – №. 6. – С. 39-46.

Иқтибос учун: Азимов О.О. Экспериментал шароитда ер ости сувларининг кимёвий таркиби ва жигар тўқимасига гистокимёвий таъсири // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 165–169. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17587865>